

САНОАТ КОРХОНАЛАРИНИ БОШҚАРИШ СТРАТЕГИЯСИ.

*Маманазаров Ойбек Шомуродович,
Ренессанс таълим университети,
“Иқтисодиёт” кафедраси профессори.*

СТРАТЕГИЯ УПРАВЛЕНИЯ ПРОМЫШЛЕННЫМИ ПРЕДПРИЯТИЯМИ.

*Маманазаров Ойбек Шомуродович,
профессор кафедры "Экономика"
Университета образования Ренессанс.
Strategy of management of industrial enterprises.
Mamanazarov Oybek Shomurodovich, Professor,
Department of Economics, Renaissance Education University.*

Аннотация: Ушбу мақолада саноат корхоналарини стратегик бошқариш йўллари, унга таъсир қилувчи омиллар, корхоналарнинг рақобатбардошлигини ошириш йўллари ёритиб берилган.

Калит сўзлар: стратегия, стратегик бошқарув, рақобатбардошлик, бошқарув самарадорлиги, MRPII, ERP, CSRP.

Аннотация: В данной статье рассматриваются методы стратегического управления промышленными предприятиями, факторы, влияющие на этот процесс, а также пути повышения конкурентоспособности предприятий.

Ключевые слова: стратегия, стратегическое управление, конкурентоспособность, эффективность управления, MRPII, ERP, CSRP.

Abstract: This article highlights the ways of strategic management of industrial enterprises, the factors influencing it, and ways to increase the competitiveness of enterprises.

Key words: strategy, strategic management, competitiveness, management efficiency, MRPII, ERP, CSRP.

Кириш.

Ҳозирги вақтда корхоналар амалиётида стратегик бошқаришнинг аҳамияти ортиб бормоқда. Бу уларнинг ваколатини кенгайтиши ҳамда ўзларининг иқтисодий аҳволи учун жавобгарликлари даражасининг ошганлиги билан боғлиқдир. Замонавий бошқаришнинг сифати корхоналар самарадорлигини

белгилаб беради. Шу боис корхоналарга энг замонавий техника ва технологияларни жалб этиш бугунги кундаги устувор вазифалардан бири саналади.

Ҳозирги вақтда корхоналарнинг кўпчилиги ўз тараққиётининг концепциясини, стратегиясини ҳамда дастурини ишлаб чиқиши зарур.

Ҳар қандай корхонанинг узок муддатли ютуқлари ишлаб чиқилган стратегияга боғлиқ бўлади. Агар корхонанинг ривожланиш стратегияси бўлмаса у ёки бу хатоликлар билан ишлаб чиқилган бўлса, бу ҳол корхонага бозорда барқарор ва мустаҳкам ўрин эгаллаш учун имкон бермайди. Замонавий илм-фан ва амалиёт стратегик режалаштириш ҳамда бошқаришнинг катта тажрибасига эга, аммо кўпгина стратегиялар ҳалигача ташқи ва ички муҳитнинг ўзгарувчан шарт-шароитларига мослаша олмаяпти. Бу ҳали ҳанузгача стратегик бошқаришнинг барча муаммолари ҳам ўз ечимини топмаганлигини кўрсатадики, бундай ҳол, биринчи навбатда, корхона ривожланиши стратегик барқарорлигининг механизмларини ишлаб чиқиш билан боғлиқ.

Мавзуга оид адабиётлар таҳлили.

Хорижлик олимлардан Р.С.Каплан, Д.П.Нортон асарларида стратегик бошқарув тизимида корхонанинг самарадорлигини ошириш ва иқтисодий фаолиятини ривожлантириш масалалари кенг ёритилган. И.Ансоффнинг қарашларида стратегик бошқарув тизимида корхонанинг истикболларини ўрганиш ва уларга таъсир қилувчи омилларни баҳолаш муҳим ўрин тутди. М.Портер қарашларида компанияларнинг ривожланишида инновацияларнинг ўрни, уларни қўллаш хусусиятлари, компаниянинг барқарор ривожлантирилишига фақат инновацияларни доимий равишда жорий этиш ҳамда компанияларнинг рақобат устунлигига эришишларида инновациянинг таъсири масалалари тадқиқ этилган, Р.С.Муратов, И.А.Джалолова, С.Ш.Орипов қарашларида корхона алоҳида объект сифатида қаралиб, унинг мазмун ва моҳияти, унга қўйиладиган талаблар, кўрсаткичлар тизими, молиявий барқарорлиги ва бошқаруви масалалари атрофлича ёритиб берилган. Корхоналар бошқаруви ва уларга қўйиладиган талаблар, тамойиллар, бошқарув шакллари баҳолаб берилган.

Г.Ш.Хонкельдиева илмий изланишларида ташкилий–иқтисодий кўрсаткичларини корпорацияларни бошқариш, баҳолаш, рағбатлантириш ва самарадорлигини ошириш йўналишлари ёритилган.

Аммо айнан бугунги глобаллашув ва демократик бозор ислохотлари шароитида стратегик бошқарув тизимида корхонанинг самарадорлигини ошириш ва иқтисодий фаолиятини ривожлантиришга таъсир қилувчи омилларни баҳолашга қаратилган масалалар тизимли ҳолда ёритиб берилмаган.

Тадқиқот методологияси.

Тадқиқот жараёнида таҳлил ва синтез, индукция ва дедукция, статистик гуруҳлаш, эксперт баҳолаш, илмий абстракциялаш ва бошқа усуллардан кенг фойдаланилган.

Таҳлил ва натижалар.

Бозор иқтисодиёти шароитида деярли барча корхоналарнинг фаолияти кўпинча уларни бошқаришнинг стратегик устуворликларини танлаш сифати ва самарали стратегик бошқарувдан қандай фойдаланишига боғлиқ.

Иқтисодий ўсиш имкониятлари сезиларли даражада компаниянинг маҳсулот рақобатбардошлигини ва шунга мувофиқ равишда юқори фойдалигини таъминловчи самарали стратегияни танлашига боғлиқ бўлади.

Корхоналарни бошқаришнинг замонавий стандартларига тариф беришдан аввал корхоналарда ишлаб чиқаришни бошқаришда қандайдир фарқли жиҳатлари билан фақат 10 фоиздан кўп бўлмаган корхоналарнинг ажралиб туришларини, қолган 90 фоизда фаолият юритиш—стандартли эканлигини айтиб ўтишни жоиздир. Шундай корхоналарда ишларни яхшилаш учун бошқарувнинг MRPII, ERP, CSRP, ISO 9000 халқаро стандартларида тўпланган илғор тажрибага асосланиш керак.

Корхона фаолиятининг муваффақияти асосан қуйидаги учта омилларга боғлиқ бўлади:

- технология даражасига;
- ишлаб чиқаришни ташкил этиш ҳолатига;
- корxonани маъмурий бошқариш ҳолатига.

Корхоналардаги мазкур омиллар ҳолати ишлаб чиқаришда харажатларнинг юқори ёки пастлигини чиқарилаётган маҳсулотлар сифатининг ҳолатини аниқлаб беради. Замонавий информацион тизимларни жорий этиш кўп ҳолларда, ҳатто мавжуд технология базасида ҳам фаолиятнинг иккита таркибий, айнан ташкилий ва ишлаб чиқаришни бошқаришни оптималлаштиришнинг имконини беради.

Агар ғарб мамлакатларидаги танқис бозордан рақобатли бозорга ўтишдаги ижтимоий-иқтисодий муносабатларнинг натижасини кўриб чиқадиган бўлсак, у ҳолда ўтган асрнинг 90-йиллари охирида ғарб фирмалари иқтисодиётининг қуйидагиларга йўналтирилганлигини кўришимиз мумкин:

- истемолчи учун маъкул келадиган баҳолар (истеъмолчига қаратилган) бўйича мижоз(истеъмолчи)ларга хизмат кўрсатишни узлуксиз яхшилашга;
- маҳсулот ҳаётийлик даврини минималлаштиришга;
- маҳсулот сифатини ошириш ва унинг таннархини пасайтириш, материаллар ва бутловчи қисмларни йилига 50-100 мартагача янгилашга олиб келди;

- истеъмолчи буюртмасига, яъни “фақат сотиб бўлинганини ишлаб чиқиш” мафкурасига асосланган тайёр маҳсулотни чиқаришни режалаштиришга.

Бозор шароитида ҳар қандай корхона ёки фирма асосан ютуққа арзон ресурсларни излаш ва ишлаб чиқариш ҳажмини ошириш ҳисобига тежаш билан эмас балки, ўз вақтида муносабат кўрсатиши билан эришиш мумкин. Республикамиз корхоналари ўтган асрнинг 90-йилларининг бошларидаги ғарб фирмаларининг XX асрнинг 60-йиллардаги ривожланиш даражасида эди.

Ҳозирги вақтда республикамиз корхоналарининг замонавий хўжалик юритиш амалиётида стратегик бошқарув механизми ўзининг дастлабки босқичида турибди. Шу сабабли ватанимиз ва халқаро таҳлилчиларнинг ҳисоблашишларича МДХнинг бошқа республикаларида бўлгани каби ватанимизнинг кўпгина корхоналарида ҳам бозор муносабатларига ўтишнинг дастлабки йилларида ишлаб чиқилган стратегияларнинг йўқлиги сабабли ҳар қадамда қийинликларга дуч келишди. Сабаби маъмурий-бошқарув тизими даврида корхоналар ўзларининг режаларини ишлаб чиқишда, ҳатто маҳсулотларининг турлари, харидорлари, етказиб берувчилари ва баҳолари бўйича кўрсатмаларни ҳам юқоридан олишарди. Бошқа кўпгина кўрсаткичлар ва нормативлар автоматик тарзда режаларни ишлаб чиқариш асосига киритиларди. Режалаштириш ишининг ўзи вазифаларни бажаришнинг самарали йўлларини излаш ташқи муҳитни бир мунча башорат қилиш мумкин бўлган пайтда амалга ошириларди. Бундай вазифа ўтиш даврида ҳам қолади, лекин бозор шароитида бу режалаш ишининг фақат бир қисми холос. Эндиликда эса корхоналар маҳсулот ва хизматлар ассортиментларини, баҳоларни, етказиб берувчиларни, сотув бозорини, энг асосийси-ўзининг узоқ муддатли мақсадларини ва уларнинг ютуқлари стратегиясини, ташқи муҳит параметрларини ўзи башорат қилиши ва аниқлаши лозим. Режалаштириш ишининг ушбу қисми стратегик режалаштиришни ишлаб чиқишни қамраб олади.

Энди стратегия тушунчасининг моҳиятига келадиган бўлсак, “стратегия” тушунчаси бошқарув назариясида муҳим аҳамият касб этади. Стратегия грекча (“strategos”) сўз бўлиб, “генерал санъати” деган маънони билдиради. Ҳозирда стратегия тушунчаси инсонлар дунёқарашининг ажралмас элементи бўлиб ҳисобланади.

“Стратегия” тушунчасига бир хил маънони англатувчи тарифни бериш жуда қийин, сабаби у кўп маъноли, ҳатто озгина нуқтаи назарнинг ўзгариши натижасида ҳам моҳияти сезиларли даражада ўзгариб кетиши мумкин. Стратегия атамаси бўйича кўпгина хорижий ва ватанимизнинг олимлари ўзларининг нуқтаи назарларини билдиришган.

Масалан, Т.Хиндл ва М.Лоуренслар ўзларининг “Стратегия тўғрисида амалий раҳбарлик қилиш” китобларида стратегияни маълум натижани олишга йўналтирилган режа сифатида тарифлашса, А.Чендлер стратегияни корxonанинг асосий узок муддатли мақсадларини ва вазифаларини ишлаб чиқиш ва ушбу мақсадларга эришиш учун зарур бўлган ҳаракатларни қўллаш ва ресурсларни тақсимлаш сифатида тарифлайди.

Стратегик бошқарув бўйича таникли назарийчи Гарвард бизнес мактабининг профессори М.Портер стратегияни “операцияларнинг муҳим хусусиятлари тўпламидан келиб чиқадиган ноёб ва қимматли позицияни яратиш” сифатида тарифлайди. Стратегик позицияни ўзлаштириш рақобатчилардан фарқ этувчи ёки ушбу операцияларни фақат бошқа усуллар орақали амалга оширишни билдиради.

П.Дойль эса стратегияни менежмент томонидан корхона ресурсларини жойлаштириш бўйича комплекс қабул қилинадиган қарорлар ва мақсадли бозорларда узок муддатли рақобатбардошли устуворликларга эришиш сифатида тарифлайди.

И.Ансофф стратегиянинг тўртта асосий компоентларини шакллантиради: ўзаро боғлиқ структуралар “маҳсулот”-“бозор”; ўсиш вектори(яъни, ушбу структуранинг режалаштирилган ўзгариши); рақобат устуворлиги(яъни ушбу структураларнинг хусусиятларидан таркиб топган устуворлик); синергия. Р.Мэтьюз стратегияни ташкилот мақсадларининг маълум структурасининг унинг имкониятларига мослигида деб ҳисоблайди.

Академик М.Шарифхўжаев ва профессор Ё.Абдуллаевнинг “Менежмент” дарслигида “стратегик бошқарув-бу корхона(фирма)нинг истиқбол мақсади ва имкониятини ходимлар манфаати билан уйғунлаштиришни назарда тутувчи узок муддатли бошқарув усулидир” деб таърифланади.

“Стратегия-ташкilotнинг ташкилий вазифа ва мақсадларига эришишида фойдаланиладиган ташкилий хатти-ҳаракатлар ва бошқарувга ёндашувлари тарзидир” деб таърифланса, яна бир китобда “умумий маънода стратегия-бу фирманинг тутган йўлини мустаҳкамлашга, истеъмолчиларининг талабини қондиришга ва ўз олдига қўйилган мақсадларига эришишга қаратилган режали бошқаришдир” деб таъкидланади.

Хорижий ҳамда ватанимиз олимларининг ва адабиётлардаги мавжуд нуқтаи-назарларни таҳлил қилиш стратегияни аниқлашнинг бир неча нуқтаи назарларини ифодалашнинг имконини беради:

- бу якуний натижага эришиш воситаси;
- у ташкilotнинг барча қисмларини ягона бутунликка бирлаштиради;
- бу ташкilotнинг узок муддатли режаси;

- ташкилот режаларининг барча қисмлари бирлигини таъминлайди;
- бу нисбатан моҳиятан муҳим саволларга жавоблар беради;
- бу ташкилотнинг кучли ва ожиз томонларини таҳлил қилишнинг натижалари, шунингдек, унинг ривожланишдаги тўсиқларини ва имкониятларини аниқлаш;
- ташкилотнинг ташқи муҳит ўзгаришига олдиндан режалаштирилган реакцияси;
- корхона ва ташкилотга рақобат курашида раҳбарлик қилиш санъати, шунингдек, умуман тўғри ва узоқ истиқболга асосланган раҳбарликни режалаштиришдир.

Корхона стратегияси корхонанинг ўзидаги ҳолатдан келиб чиқиб белгиланади ва ундаги кўпгина муҳим жиҳатларни ўзида қамрайди.

Стратегик бошқариш бўйича махсус адабиётларда ва илмий ишларда бошқаришга ҳар хил таърифлар берилган. Лекин ҳар хил вариантлар орасида қарама-қаршилик йўқ. Улар бир-бирини тўлдиради ва бир бирини аниқлаштиради. Бу стратегик бошқаришнинг моҳиятини ва маъносини чуқурроқ англашни, унинг заруриятини ва жамиятдаги аҳамиятини ўрганиш бўйича тўғри хулоса чиқаришга имкон беради.

Юқоридаги фикрлардан келиб чиқиб, хулоса қилган ҳолда бизнинг фикримизча стратегик бошқарув–бу ташкилотнинг истиқболдаги мақсадини танлаш ва асослаш, унинг узоқ муддатли бозордаги рақобатбардошлигини таъминлаш бўйича олдиға қўйилган мақсадли режаларига эришишни таъминлашдир.

Маълумки, нефт ва газ саноати республикамизнинг устувор тармоқларидан ҳисобланади. Лекин ҳозирги бозор шароитида тармоқ корхоналарида баъзи салбий тенденциялар ҳам кузатилмоқда, яъни уларнинг кўпчилигининг иқтисодий ҳолатлари барқарор ва ижобий эмас.

Аввало, юқорида таъкидлаб ўтганимиздек, ҳар қандай корхонанинг узоқ муддат мобайнида самарали фаолият кўрсатиши кўпинча унинг корхона салоҳиятини яхшироқ тарзда амалга ошириш имконини берувчи стратегик йўналишни тўғри танлашига боғлиқ. Барча корхоналар учун ягона стратегия мавжуд эмас. Шу билан бир вақтда бизнес стратегиясини танлашнинг аниқ асосланган норма ва умумлаштирилган моделлари мавжуд. Агарда корхонанинг мавжуд стратегиясининг истиқболсизлиги аниқланса, у ҳолда бу борада таҳлил амалга оширилади, ривожланишнинг мумкин бўлган стратегиялари баҳоланади ва танланади. Сотув ва фойда динамикаси бўйича стратегиянинг қуйидагича таснифланишини кўриб чиқамиз:

1. Шиддат стратегияси.

2. Ҳимоя қилиш стратегияси.
3. Диверсификация, ихтисослаштириш стратегияси.
4. Ишбилармонлик операцияларининг ва бизнес турларининг алмашиш стратегияси.
5. Ўсиш стратегияси.
6. Бозорга чуқур киришиш стратегияси.
7. Бозор ривожланиши(янги товарлар) стратегияси.

Рақобатдаги устуворликларни амалга оширишнинг қуйидаги турлари мавжуд:

1. “Қаймоғини олиш” стратегияси.
2. Ишлаб чиқаришда паст харажатлар стратегияси.
3. Янги бозорларни тезда эгаллаш стратегияси.
4. Харажатларда етакчилик қилиш асосидаги стратегия.

Саноат корхоналари маҳсулотлари бозори-харидорлардан, сотувчилардан ва барқарор талабдан таркиб топган анъанавий бозорга тааллуқлидир. Шу сабабли саноат корхоналари бозорда товарлар ҳаракатидан кўра ишлаб чиқариш харажатларини камайтиришга кўпроқ эътиборларини қаратишади. Саноати корхоналари учун бир мунча мақбул стратегия бу саноат маҳсулотлари учун талабнинг ҳамиша юқори бўлганлиги сабабли ўсиш стратегиясидир. Ўсиш стратегиясининг қуйидаги турларини ажратиб кўришимиз мумкин:

1. Интенсив ўсиш, интеграцион ва диверсификацион ўсиш. Интенсив ўсиш ташкилотнинг бугундаги барча имкониятларидан тўлиқ фойдаланишни билдиради: ИТТРИ, ташкилий, технологик устуворликлар ва ҳ.к.лар.

2. Интеграцион ўсиш стратегик имкониятларни кенгайтиришнинг бир неча усулларини ўзида акс эттиради:

-бир ёки бир нечта етказиб берувчилардан пай капиталини сотиб олиш йўли билан;

-савдо фирмаларини сотиб олиш йўли билан;

- рақобатчиларни ютиш йўли билан;

- саноатдаги бутун технологик занжир бўйича фирмалар билан қўшилиш йўли билан.

3. Диверсификация стратегияси ўзида бир вақтнинг ўзида янги бозорларга ва янги ишлаб чиқаришга киришини намоён этади. Саноат корхоналари маҳсулотларининг бир хиллиги сабабли соф турда диверсификацияга асосланган стратегиядан фойдаланилмайди. Лекин баъзи бир комбинацияларда уларни кузатиш мумкин.

Кўриб чиқилган стратегия турлари асосида саноат корхоналарининг бир мунча истиқболли шакли комбинирлашган стратегия ҳисобланади. Бизнинг

фикримизча, бу стратегия интенсив ўсиш стратегияси элементларини интеграцион ўсиш стратегияси элементлари билан биргаликда ҳисобга олиши лозим. Комбинирлашган стратегия элементлари 1-расмда келтирилган.

1-расм. Саноат корхоналари ривожланишининг комбинирлашган стратегияси.

Комбинирлашган стратегия саноат корхоналари учун вертикал интеграция устуворликлари ёрдами билан ва унга давлатнинг қўшилиши билан янги фойдали қазилма конларини қидиришни кўпайтириш ва шунга мос равишда

ишлаб чиқариш ҳажмини ошириш ҳисобига корхоналарга ишлаб чиқариш кўламининг ошишидан харажатларни тежаш имкониятини беради.

Саноат корхоналари учун танланган стратегияни амалга оширишда муҳим омил бўлиб конларни ишлашда муқобилни танлаш мезонини аниқлаш ҳисобланади. Улар табиий ресурслардан самарали фойдаланиш мезони ҳисобланади.

Ўзгарувчи бозор шароитида фаолият юритаётган ташкилотда стратегик бошқарувнинг самарали тизимини ташкил қилиш учун янги ахборот ва математик дастаклар талаб этилади. Ушбу муаммони ҳал қилиш учун стратегик бошқарув тизимини комплексли баҳолаш механизминини таклиф этиш мумкин. Бундай механизмнинг математик ва иқтисодий тузилмасини, шунингдек алоҳида кўрсаткичларини шакллантириш методикасини ҳам кўриш масаласи эътиборга лойиқ.

Ҳозирда корхона фаолиятининг самарадорлигини ошириш учун аввало маҳсулот ва хизматлар ассортиментларини, баҳоларни, етказиб берувчиларни, сотув бозорини, энг асосийси – ўзининг узоқ муддатли мақсадларини ва уларнинг ютуқлари стратегиясини, ташқи муҳит параметрларини ўзи башорат қилиши ва аниқлаши лозим.

Ҳозирги вақтда саноат корхоналарини бошқаришнинг истиқболдаги фаолияти товар, хом-ашё ва моддий ишлаб чиқариш базасини ривожлантиришнинг стратегик масалаларини ҳал этишга қаратилмоғи лозим. Бунда амалдаги ишлаб чиқариш қувватларини модернизация қилиш ва янги ишлаб чиқариш қувватлари ва бошқа асосий фондларни яратиш корхоналари маҳсулотларига бўлган талаб тенденцияларига мос равишда амалга оширилиши зарур.

Саноат корхоналарида бошқаришнинг истиқболдаги фаолиятининг асосий ташкил этувчилари бўлиб қуйидагилар ҳисобланиш мумкин:

- корхона ривожланишини башорат қилиш асосида инвестицион лойиҳаларни шакллантириш ва танлаш;

- инвестицион жараёнларни бошқариш, шу жумладан: зарурий инвестицион ресурсларни тўплаш, капитал қўйилмаларни объектлар бўйича тақсимлаш, маблағлардан самарали фойдаланишни назорат қилиш ва янги яратилган ҳамда амалдаги ишлаб чиқариш фондларини, яъни мулк мажмуасини самарали бошқариш;

- корхона активлари қийматининг ошишига таъсир этувчи инвестицион жозибадорлик (инвестицияни жалб этиш қобилияти)га эришиш ва ҳокозолар.

Хулоса ўрнида қайд этиш жоизки, таклиф этилган стратегик бошқариш стратегиясини амалга ошириш механизм дастурий амалга оширишга етказилган

ва ундан корхона фаолиятини имитацияли моделлаштириш босқичида бошқарув тизимларининг ҳар хил вариантларини солиштирма таҳлили учун ҳам, корхона бошқаруви тизимини вақтнинг реал миқёсида қайта ташкил қилиш учун ҳам, кўзда тутилаётган риск омиллари таъсирини ҳисобга олиб, фойдаланиш мумкин.

Узоқ муддатли ривожланиш стратегиясини амалга ошириш-компания акционерлари ва инвесторлари манфаатларига мос ишлаб чиқариш салоҳияти ва молиявий натижаларининг барқарор ўсишининг гаровидир.

Хулоса.

Жаҳоннинг йирик хорижий фирмалар фаолиятлари таҳлилининг кўрсатишича, стратегия ва ташкилий тузилманинг ўзгариши бири-бири билан ўзаро боғлиқликда бўлади. Бу ўзаро боғлиқлик қуйидагича шаклланади:

-компания стратегияси унинг ташкилий тузилмасини аниқловчи асосий омил ҳисобланади;

-кўп мақсадли стратегия компаниянинг ташкилий тузилмасини мураккаблаштиради.

Стратегияни танлашга ҳам ташқи иқтисодий муҳитнинг, ҳам компания кўлами, унинг сотув ҳажмлари ва фойдалари таъсир этади. Бу ўз навбатида, ташкилий тузилманинг такомиллашиши натижасида компаниянинг стратегик вазифаларни самарали ечишини таъминлашга ўз таъсирини кўрсатади.

Бизнингча юқоридаги фикрлардан келиб чиққан ҳолда “Муборакнефтгаз” унитар шўъба корхонасида хўжалик-ишлаб чиқариш фаолиятининг ва умуман бошқарув тизимини такомиллаштириш учун корхонада стратегик бошқарув масалаларига алоҳида эътиборни кучайтириш лозим. Бунинг учун фикримизча корхона ташкилий тузилмасида янги маркетинг инновацион ва стратегик масалалар билан шуғилланувчи янги алоҳида бўлимни яратиш мақсадга мувофиқ деб ҳисоблаймиз. Ушбу бўлим бозорда содир бўлаётган ёки содир бўлиши мумкин бўлган вазиятларни олдиндан аниқлаш ва корхонанинг келгусидаги стратегик мақсадларини амалга ошириш масалалари билан шуғилланиши лозим.

Фойдаланилган адабиётлар:

1. Лapidус В.А. Конфликт TQM с постсоветским менеджментом на типичном российском предприятии. «Болезни» российского менеджмента//Методы менеджмента качества.-2000.-№2, 4.-с.3.

2. Warnock I. Manufacturing and Business Excellence strategies, Techniques and Technology.-Prentice Hall Europe, 1996.

3. Кутыркин С.Б., Волчков С.А., Балаханова И.В. Повышение качества предприятия с помощью информационных систем класса ERP// Методы менеджмента качества.-2000.-№4.-С.8.

4. Гаврилов Д.А. Управление производством на базе стандартов MRP II.-СПб.: Питер, 2002.
5. Де Роза К. Планирование ресурсов в зависимости от потребностей клиента (CSPR-Customer Synchronized Resource Planning): новый норматив для изготовителей/ Пер. с англ.-М.: СОКАП, 1998.
6. М.Шарифхўжаев, Ё. Абдуллаев. Менежмент Олий ўқув юртлари бакалавр ва магистрантлари учун дарслик/ Тошкент “Ўқитувчи” 2001. 404-бет.
7. Н.Қ.Йўлдошев ва бошқ. Стратегик менежмент. Ўқув қўлланма.-Тошкент, ТДИУ. нашр., 2003 й. 9- б.
8. А.Қўчқаров ва бошқалар. Менежмент стратегияси. Ўқув қўлланма/Муаллифлар жамоаси А.Қўчқаров, Х.Тошматов, Ж.Исроилов.-Тошкент: “Иқтисодиёт ва ҳуқуқ дунёси” нашриёт уйи, 2003 йил 12- б.
9. М.Г.Лапаева, Ю.И.Кальвина. Нефтяные предприятия: Разработка стратегии развития/ Вестник ОГУ №4. 2002.
10. М.Г.Лапаева, Ю.И.Кальвина. Нефтяные предприятия: разработка стратегии развития/ Вестник ОГУ №4, 2002.
11. Ишмияров А.М. Современные организационные-экономические механизмы управления нефтеперерабатывающим производством. Нефтегазовое дело, 2005. [http:// www.ogbus.ru](http://www.ogbus.ru).
12. Б.В.Насимов. Корхоналар фаолиятини стратегик бошқариш самарадорлиги. “Иқтисодиёт ва инновацион технологиялар” илмий электрон журнали. № 1, январь-февраль, 2019 йил.
13. Р.С.Каплан, Д.П.Нортон. Организация, ориентированная на стратегию. Как в новой бизнес-среде преуспевают организации, применяющие сбалансированную систему показателей / пер.сангл.М.: ЗАО Олимп-Бизнес. 2004-416 с.
14. М.Портер. Международная конкуренция: Пер. с англ./ Под.ред. В.Д.Щетинина. – М. Международные отношения, 1993. – 64 с;
15. Муратов Р.С., Джалолова, И.А., Орипов С.Ш. Корхона иқтисодиёти. Дарслик. Тошкент, 2014- 35-б.
16. Г.Ш.Хонкельдиева Иқтисодиётни модернизациялаш шароитида корпорацияларни бошқаришнинг илмий-методологик асослари. Иқт.фанлари доктори илм.дараж. олиш учун ёзилган дисс. автореф.-Тошкент, 2018-71 б.
17. И.Ансофф. Стратегическое управление.– М.: Экономика, 1989. – 358с.
18. О.Ш.Маманазаров. Бозор шароитида бошқаришнинг иқтисодий механизмини такомиллаштириш (“Муборакнефтваз” унитар шўъба корхонаси мисолида). Иқтисод фанлари номзоди илмий даражасини олиш учун диссертация иши.-Тошкент, 2009-153 б.